

Estudo dosimétrico de pacientes obesos submetidos ao exame de Tomografia Computadorizada

Evelyn Lemos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-6772-6584

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Thays Maria Pereira Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0002-1612-7810

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os protocolos de Tomografia Computadorizada (TC) para pacientes com obesidade ou sobrepeso, analisando os principais parâmetros radiográficos citados na literatura. Foram selecionados artigos a partir do ano 2010 até o ano de 2022 para analisar a evolução dos protocolos utilizados e das técnicas de reconstrução de imagem. Os protocolos ideais foram aqueles em que a qualidade de imagem considerável é combinada com a menor dose possível. Após a coleta de dados referente aos protocolos de varredura, doses de radiação recebidas pelos pacientes e qualidade da imagem, foi construída uma tabela para uma melhor comparação entre os métodos estudados. Observou-se a importância do uso da reconstrução da imagem, evidenciando que o método que mais contribuiu para uma melhor qualidade de imagem foi o de reconstrução iterativa.

Palavras Chaves — Tomografia Computadorizada, doses efetivas, radiação ionizante, pacientes obesos, protocolos radiográficos

Abstract— In this work, a bibliographic survey was carried out on Computed Tomography (CT) protocols for obese or overweight patients, analyzing the main radiographic parameters mentioned in the literature. Articles were selected from the year 2010 to the year 2022 to analyze the evolution of the protocols used and image reconstruction techniques. The optimal protocols were those where considerable image quality is combined with the lowest possible dose. After collecting data regarding scanning protocols, radiation doses received by patients and image quality, a table was built for a better comparison between the methods studied. The importance of using image reconstruction was observed, highlighting the method that most contributed to better image quality was the iterative reconstruction.

Keywords — Computed Tomography, effective doses, ionizing radiation, obese patients, radiographic protocols

I. INTRODUÇÃO

A obesidade é definida segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) como “acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde” [1]. O motivo fundamental da obesidade é um desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas [1]. Dados estatísticos da OMS mostram que no ano de 2016, mais de

1,9 bilhões de adultos estavam com sobrepeso, sendo que destes, mais de 650 milhões eram obesos. Na maior parte dos casos, cerca de 13% da população adulta mundial era obesa em 2016 [1].

A obesidade tem ocasionado uma série de problemas de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares, distúrbios musculoesqueléticos e até mesmo alguns tipos de câncer [1]. Com as estimativas globais e os riscos à saúde associados à obesidade, a tendência é que esses indivíduos representem uma parcela cada vez mais importante dos pacientes que fazem uso de exames de diagnóstico [2].

A imagem produzida por tomografia computadorizada (TC), por meio de raios X, de pacientes com sobrepeso e obesos apresenta uma adversidade, porque o tamanho do corpo do paciente exige o uso de protocolos especiais para assegurar a qualidade da imagem diagnóstica [2]. Algumas dessas mudanças incluem o aumento do campo de visão, tensão e/ou corrente do tubo. Um dos problemas dessas alterações de protocolo é que, em comparação com pacientes com peso ou índice de massa corporal normais, os pacientes obesos estão sujeitos a um risco de ocorrência de efeitos biológicos deletérios potencialmente maior devido à radiação, por causa das exposições mais altas de doses que recebem durante o exame de TC [2].

A TC proporciona informações sobre as estruturas internas dos materiais de forma não destrutiva, explorando o poder de penetração dos raios X para adquirir uma série de radiografias bidimensionais (2D) do objeto analisado de várias direções [3]. É utilizado um algoritmo de reconstrução computacional para formar uma pilha de cortes transversais a partir dessas projeções 2D do objeto. Este método proporciona uma representação digital em escala cinza 3D da estrutura interna do objeto. Esta representação pode ser analisada quantitativamente e virtualmente fatiando em qualquer direção, ou constituintes específicos podem ser codificados por cores digitalmente ou transparentes para visualizar a morfologia 3D [3].

Com os modernos sistemas de TC, operando com doses mais baixas, e que apresentam um risco relativamente baixo a saúde humana, esta técnica se tornou uma ferramenta de

diagnóstico médico muito importante e utilizada [3]. Por outro lado, a TC é o procedimento que mais contribuiu para a dose coletiva de radiação dos procedimentos de imagem, pois há uma necessidade de fatias finas com qualidade de imagem aceitável, principalmente para o pós-processamento, com isso, a dose de radiação resultante pode exceder dezenas de mSv. Para pacientes obesos esses números são maiores, pois é preciso uma dose eficaz mais alta para garantir que a qualidade da imagem seja mantida [4].

Existem vários estudos com a intenção de redução de doses, mantendo a qualidade da imagem. Segundo Qurashi *et al.* [4], alguns pesquisadores têm se concentrado especialmente na manipulação da corrente do tubo (mA) devido à relação linear com o ruído, além da utilização da modulação automática da corrente do tubo na prática clínica para os métodos de otimização de dose de radiação de usuários de TC [4]. As adaptações de tensão no tubo se fundamentam no tamanho do paciente e o tipo de exame, assim como na personalização apropriada dos fatores de varredura relacionados para que a qualidade da imagem seja mantida [4].

Também, a simulação de Monte Carlo vem sendo muito utilizada para estimar as doses de radiação em órgão e tecidos, por meio do uso de objetos simuladores antropomórficos que foram desenvolvidos para representar pacientes obesos ou que estão com sobrepeso [2,5].

Este trabalho teve como finalidade fazer um levantamento bibliográfico dos protocolos utilizados na literatura para a otimização da imagem obtida no exame de TC em pacientes obesos, verificando as doses de radiação recebidas, a fim de estabelecer os protocolos de varredura que minimizam as doses, sem afetar a qualidade da imagem, seguindo os princípios de proteção radiológica como o ALARA (as doses devem ser “tão baixas quanto razoavelmente exequível”) [6].

O presente estudo se justifica pelo risco que a alta dose de radiação tem sobre a saúde de pacientes com obesidade, quando são submetidos a exames de TC, já que a dose interfere na qualidade da imagem. A pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica que abordou um conjunto de protocolos informados na literatura, com o objetivo de alertar e tentar reduzir as doses de radiação sobre estes pacientes, por meio da modificação de alguns parâmetros radiográficos.

II. METODOLOGIA

A. Busca e seleção dos dados bibliográficos

Para realizar este trabalho, foi feita uma busca de dados bibliográficos sobre a TC com ênfase em protocolos ideais para pacientes obesos ou com sobrepeso. Os protocolos ideais foram aqueles em que a qualidade da imagem aceitável é combinada com a menor dose possível. Inicialmente foram encontrados 15 artigos, mas para este trabalho 12 artigos foram utilizados, a exclusão dos artigos foi feita por falta de informações necessárias para a comparação dos resultados, como: protocolos de varredura, doses em pacientes obesos em TC e qualidade da imagem. O critério de seleção foram artigos a partir do ano 2010 até o ano de 2022 para ser observado a evolução dos protocolos utilizados e das técnicas de reconstrução de imagem. Após a seleção dos artigos, foi feita a coleta de dados referente aos: (i) protocolos de varredura: tensão do tubo (kV) e produto corrente-tempo (mAs); (ii) doses de radiação recebidas pelos pacientes com obesidade,

submetidos ao exame de TC; e (iii) qualidade da imagem em TC.

Como fonte de pesquisa foram utilizadas as bases disponíveis: *ScienceDirect*, *Science Gate*, *PubMed*. As palavras chaves na busca foram: Tomografia computadorizada e pacientes obesos e dose baixa e qualidade da imagem e as mesmas em inglês: *Computed tomography and obese patients and low dose and image quality*.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Dose Efetiva em Pacientes

Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos dos dados coletados nos artigos pesquisados nas plataformas sobre o tema proposto. Após análise dos dados obtidos na literatura, foi montada a Tabela 1, que apresenta os protocolos utilizados para a redução da dose e qualidade de imagem ideal de pacientes obesos ou com sobrepeso, submetidos a diferentes tipos de exame de TC. Os protocolos ideais foram aqueles em que a qualidade da imagem aceitável é combinada com a menor dose possível.

Os autores do trabalho [7] analisaram o efeito da obesidade na dose de radiação calculada para órgãos e tecidos de TC, usando objetos simuladores desenvolvidos para representar pacientes obesos ou com sobrepeso. O cálculo da dose de TC foi feita utilizando o Método Monte Carlo *N-Particle Extend* (MCNPX) versão 2.6.0. Os resultados mostraram que quando houve o aumento da tensão no tubo de 120 para 140 kVp, para o mesmo indivíduo obeso, ocorreu um aumento das doses nos órgãos em até 56% para órgãos dentro do campo de varredura (e.g. estômago) e, 62% para aqueles fora do campo de varredura (e.g. tireoide).

Também, analisando-se o produto corrente-tempo (mAs), notou-se que quando este foi duplicado, a dose efetiva nos objetos simuladores obesos de nível 1, 2 e mórbidos, em relação ao objeto simulador de peso normal, aumentou em 57%, 42% e 23%, respectivamente [7]. Os autores do trabalho [8], estudaram a qualidade da imagem e a dose de radiação da angiografia coronária por TC de baixa dose de radiação (CTCA), usando reconstrução iterativa afirmada por sinograma (SAFIRE) em comparação com CTCA de dose padrão, usando a técnica de retroprojeção filtrada (FBP) em pacientes obesos.

Para o estudo realizado pelos autores do trabalho [8] foram utilizados dois protocolos. Com o protocolo A, a dose de radiação de rotina foi obtida utilizando uma tensão no tubo de 120 kV e, as imagens foram reconstruídas com a técnica FBP. Para o protocolo B, a dose de radiação foi obtida com tensão no tubo de 100 kV e, as imagens foram reconstruídas com reconstrução iterativa SAFIRE. Os parâmetros de qualidade de imagem da artéria coronária como, relação sinal-ruído (SNR) e contraste relação ruído (CNR) não apresentaram diferenças entre os protocolos (todos $p > 0,05$), com os escores de qualidade de imagem de $3,51 \pm 0,70$ (protocolo A) versus $3,55 \pm 0,47$ (protocolo B). A dose de radiação efetiva teve valor menor no protocolo B ($4,41 \pm 0,83$ mSv) em relação ao protocolo A ($8,83 \pm 1,74$ mSv, $p < 0,01$) [8].

TABELA I: PROTOCOLOS UTILIZADOS NA LITERATURA EM TC PARA PACIENTES OBESOS

Referência	Tipo de Exame	Protocolos (kV/mAs)	Dose efetiva (mSv)	Dose absorvida (mGy) / DLP (mGy.cm)	Determinação de dose	Reconstrução da imagem
[7]	TC tórax-abdome-pelve	120 / 100	4,12 a 6,04	-	^c MCNPX	-
[8]	Angiotomografia coronária	100 / 286-430	4,42	-	^g CTDI _{vol} e ^h DLP gravados no software do TC	^a RI por ^d SAFIRE
[9]	TC abdominal	120 / 340	-	27,3 a 42	CTDI _{vol} gravado no software do TC	^b FBP
[10]	Angiotomografia coronária	70-80 / 300	-	4,8 a 6,5	CTDI _{vol} gravado no software do TC	RI por ^c ADMIRE
[4]	TC abdominal	120 / 300	-	522 mGy.cm	CTDI _{vol} e DLP gravados no software do TC	RI por SAFIRE
[11]	TC de tórax	120 / 100	0,16	-	CTDI _{vol} gravado no software do TC	RI por ADMIRE5
[12]	TC abdominal	100 / 300	0,74 a 18,83	-	Dosímetros MOSFET	RI por SAFIRE 5
[13]	TC de tórax	150 / 80	1,48	-	CTDI _{vol} e DLP gravados no software do TC	RI por ADMIRE
[5]	TC abdominal	100 / 300	0,70 a 18,70	-	Dosímetros ^f MOSFET	RI por SAFIRE 5

^a RI= Reconstrução Iterativa;

^b FBP=Retroprojeção Filtrada;

^c MCNPX= Monte Carlo N-Particle Extend;

^d SAFIRE= Reconstrução Iterativa Afirmada por Sinograma (*Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction*);

^e ADMIRE= Modelo Avançado de Reconstrução Iterativa (*Advanced Modeled Iterative Reconstruction*);

^f MOSFET= Dosímetros de Transistor de Efeito de Campo de Semicondutor de Óxido Metálico (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Dosimeters*);

^g CTDI_{vol}= Índice de dose de volume TC;

^h DLP= Produto dose-comprimento.

Os autores do trabalho [9], avaliaram o impacto de uma técnica de redução de ruído na qualidade da imagem, dose de radiação e detectabilidade de baixo contraste em TC abdominal para pacientes obesos. O protocolo do método de redução de ruído no objeto simulador diminuiu o ruído da imagem medida (-14,5% a -37,0%) e aumentou o CNR (26,7-70,6%) em comparação com a técnica FBP no mesmo nível de ruído ($p > 0,05$). Apesar da redução de ruído ter melhorado, a qualidade quantitativa da imagem em pacientes obesos, que realizam exame de TC abdominal em comparação ao que utilizou a técnica de reconstrução FBP, não apresentou melhora para detectabilidade de baixo contraste.

Também, os autores do trabalho [10], analisaram a influência da tensão do tubo de raios-X na dose de radiação e na qualidade de imagem da angiotomografia coronária a partir de TC de dupla fonte de terceira geração (DSCT), em um objeto simulador de paciente obeso. Neste trabalho, também, foi o utilizado o DSCT de segunda geração, no qual a relação contraste ruído (CNR) foi maior para 120 kV (19,0) e diminuiu com a menor tensão de tubo (12,0 em 80 kV) devido ao ruído de imagem ter aumentado.

Já com o DSCT de terceira geração, as aquisições de 70 e 80 kV mostraram um aumento menor no ruído. Os valores de CNR para DSCT de terceira geração foram maiores para 70 e 80 kV (21,1 e 21,2, respectivamente) e as imagens foram reconstruídas pelo Modelo Avançado de Reconstrução Iterativa (ADMIRE). Comparando a dose de radiação em que a tensão do tubo era de 120 kV, com os valores de doses

obtidos para imagens adquiridas com tensões de 70 kV e 80 kV, os resultados foram 68% e 49% menores, respectivamente [10]. Conclui-se que a DSTC de terceira geração permitiu que a angiotomografia coronária, obtida utilizando-se valores de tensões entre 70-80 kV, em pacientes obesos seja realizada sem comprometimento da CNR, e deste modo, reduziu a dose de radiação.

No trabalho [4] foram analisados os protocolos de TC de abdome de pacientes obesos. Os protocolos ideais foram aqueles em que a qualidade da imagem aceitável é combinada com a menor dose possível. Com o uso do scanner com Reconstrução Iterativa (RI), observou-se que ao comparar com o protocolo de rotina, a dose média de radiação foi reduzida em até 60% ao utilizar 100 kV e a técnica SAFIRE 3. Já quando se usou o scanner com Retroprojeção Filtrada (FBP), houve a redução na dose de radiação de até 3% para o protocolo 120 kV e 190 mAs de referência.

Os autores do trabalho [11] determinaram o nível de dose de radiação de TC mais baixo, mantendo a qualidade da imagem e alta sensibilidade para a detecção de nódulos pulmonares na obesidade. Utilizou-se um objeto simulador de tórax com nódulos pulmonares sólidos simulando pacientes obesos e com sobrepeso com TC de energia única com filtração de estanho. As imagens foram reconstruídas utilizando as técnicas de FBP e reconstrução iterativa modelada avançada (ADMIRE5). Notou-se que o ruído foi significativamente reduzido com a técnica de reconstrução ADMIRE5 em comparação com FBP.

Conclui-se que a TC de energia única com filtração de estanho e a técnica de reconstrução iterativa ADMIRE5 demonstrou potencial para a redução de dose em um objeto simulador em até 0,1 mGy em indivíduos com sobrepeso e 0,21 mGy em indivíduos obesos [11]. Os resultados também mostraram que a qualidade da imagem e a sensibilidade para detecção de nódulos pulmonares sólidos permaneceram altas [11].

No trabalho [12] foi verificada como a técnica de reconstrução iterativa pode compensar o aumento de ruído na técnica de TC abdominal de baixa dose de radiação para pacientes obesos, e o impacto geral da obesidade nas doses de órgãos abdominais e na qualidade da imagem de TC. O uso de uma técnica com tensão de 100 kV resultou numa dose 40% menor em comparação com 120 kV e, o aumento do ruído associado foi melhorado pelo uso da reconstrução iterativa SAFIRE 5, que resultou em 60% de redução de ruído em relação à técnica FBP. Quando combinados com a técnica reconstrução iterativa, valores de tensões menores são viáveis para pacientes obesos, para otimizar a dose de radiação e manter a qualidade da imagem.

Os autores do trabalho [13] fizeram um trabalho com finalidade de avaliar a qualidade de imagem e a figura de mérito da TC de tórax em pacientes com sobrepeso ou obesidade, utilizando filtro de estanho para modelagem espectral utilizando 150 kVp. Neste trabalho, os pacientes foram divididos em três grupos, utilizando-se diferentes valores de tensões no tubo: 120 kVp, 100 kVp e 150 kVp. As imagens foram reconstruídas utilizando a reconstrução iterativa ADMIRE. Observou-se que comparando a varredura obtida com 120 kVp, a TC de tórax realizada com 150 kVp, com modelagem espectral, reduz a dose de radiação em pacientes com sobrepeso e obesos, mantendo a qualidade de imagem.

Os autores do trabalho [5], no procedimento utilizando 100 kVp, obtiveram um resultado de dose efetiva 40% menor quando comparado com 120 kVp e, o aumento do ruído associado foi melhorado com o uso da técnica de reconstrução iterativa (SAFIRE 5), gerando uma redução de ruído de 60% em comparação ao uso da técnica FBP. Ao ser combinado com RI a abordagem de baixo kVp é viável para pacientes obesos, a fim de otimizar a dose de radiação mantendo a qualidade da imagem.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir por meio da análise dos artigos, que nos últimos anos os protocolos de TC evoluíram contribuindo para uma melhora na realização dos exames. Nestes trabalhos nota-se o desafio de ter uma boa qualidade de imagem e ao mesmo tempo reduzir a dose em pacientes com sobrepeso ou obesos.

Notou-se a importância da reconstrução da imagem, destacando-se que os sistemas que mais contribuíram para uma melhor qualidade de imagem foram o de reconstrução iterativa. Percebe-se também, que para cada região onde a TC é feita há um valor diferente de tensão e produto corrente-tempo em que os autores sempre buscam otimizar para obter uma redução da dose no paciente.

A tendência é que mais estudos nesse campo de pesquisa sejam realizados, e aqui ressalta-se a importância de trabalhos de revisão, pois eles podem auxiliar o desenvolvimento de novos protocolos para o bem-estar do paciente e um melhor

diagnóstico. A limitação referente ao estudo se deve ao número pequeno de publicações referentes aos protocolos utilizados em pacientes obesos ou com sobrepeso, submetidos a exames de TC.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1) e à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. As autoras E.L.O. e M.F.S. agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713183/2022-00 e No. 88887.612310/2021-00). A autora T.M.P.M. agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de mestrado.

REFERÊNCIAS

- [1] WHO. Obesity and overweight. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. 2021.
- [2] Ding, A., Mille, M. M., Liu, T., *et al.* Extension of RPI-adult male and female computational phantoms to obese patients and a Monte Carlo study of the effect on CT imaging dose. *Physics in Medicine and Biology*, 57(9), 2441–2459, 2012.
- [3] Withers, P.J., Bouman, C., Carmignato, S. *et al.* X-ray computed tomography. *Nat Rev Methods Primers* 1, 18, 2021.
- [4] Qurashi, A., Rainford, L., *et al.* Optimal abdominal CT protocol for obese patients. *Radiography*, 24(1), e1–e12, 2018.
- [5] Qurashi, A., Rainford, L., ALHAZMI, F. H., *et al.* Low Radiation Dose Implications in Obese Abdominal Computed Tomography Imaging. *Applied Sciences*, 11(6), 2456, 2021.
- [6] ICRP. Recommendations of the ICRP. ICRP Publication 26. *Ann. ICRP* 1, 1977.
- [7] Ding, A., Mille, M. M., Liu, T., Caracappa, P. F., & Xu, X. G. Extension of RPI-adult male and female computational phantoms to obese patients and a Monte Carlo study of the effect on CT imaging dose. *Physics in Medicine and Biology*, 57(9), 2012.
- [8] Wang, R., Schoepf, U. J., Wu, R., *et al.* Image quality and radiation dose of low dose coronary CT angiography in obese patients: Sinogram affirmed iterative reconstruction versus filtered back projection. *European Journal of Radiology*, 81(11), 3141–3145, 2012.
- [9] Schindera, S. T., Odedra, D., Mercer, D., *et al.* Hybrid Iterative Reconstruction Technique for Abdominal CT Protocols in Obese Patients: Assessment of Image Quality, Radiation Dose, and Low-Contrast Detectability in a Phantom. *American Journal of Roentgenology*, 202(2), W146–W152, 2014.
- [10] Meinel, F. G., Canstein, C., Schoepf, U. J., *et al.* Image quality and radiation dose of low tube voltage 3rd generation dual-source coronary CT angiography in obese patients: a phantom study. *European Radiology*, 24(7), 1643–1650, 2014.
- [11] Martini, K., Barth, K., Higashigaito, K., *et al.* Dose-Optimized Computed Tomography for Screening and Follow-Up of Solid Pulmonary Nodules in Obesity: A Phantom Study. *Current Problems in Diagnostic Radiology*, Volume 46, Issue 3. Pages 204-209. ISSN 0363-0188, 2017.
- [12] Qurashi, A., Rainford, A., Alshamrani, K., Foley, S. The impact of obesity on abdominal CT radiation dose and image quality. *Radiat Prot Dosimetry*, 185(1):17-26, 2019.
- [13] Li, J., Mai, Z., Zhang, Z., *Et Al.* Chest CT screening in patients with overweight or obesity using spectral shaping at 150 kVp: compared with 120 kVp protocol and spectral shaping at 100 kVp protocol. *Japanese Journal of Radiology*, 2020.